

TIBBIYOT ZULUKLARINING AHAMIYATI

Zamonova Zamira Ural qizi

Termiz davlat universiteti, magistrant.

Xurramov Alisher Shukurovich

Termiz davlat universiteti professori, b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11065605>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiyot zuluklarining ahamiyati va ularni ko'paytirish chora-tadbirlari keng yoritib berilgan. Maqola mazmuni rasmlar asosida ochib berilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar berilgan.

Kalit soz'lar: tibbiyot zuluklarining ahamiyati, zuluklar, annelidlar turi, shifobaxsh zuluk.

IMPORTANCE OF MEDICINAL LEECHES

Abstract. In this article, the importance of medical leeches and the measures for their reproduction are explained in detail. The content of the article is revealed on the basis of pictures. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: importance of medical leeches, leeches, type of annelids, medicinal leech.

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК

Аннотация. Значение медицинских пиявок и меры по их размножению широко освещены в данной статье. Содержание статьи раскрывается на основе фотографий. В ходе статьи приводятся обоснованные мнения и соображения. Выводы и предложения приведены в конце статьи.

Ключевые слова: значение медицинских пиявок, пиявки, вид кольчатых червей, медицинская пиявка.

Tibbiy zuluk (lotincha: *Hirudo medicinalis*)-zuluklar (Hirudinea) kenja sinfidagi annelidlar turi bo'lib, ko'pincha Yevropa va Rossiyada tibbiy maqsadlarda qo'llaniladi (boshqa zuluk turlari ko'proq Amerika, Osiyo va Afrikada qo'llaniladi). Odamlar va hayvonlarning qoni bilan oziqlanadigan parazit, uning foydali xususiyatlari qadim zamonlardan beri odamlarga ma'lum bo'lgan.

Yovvoyi tabiatda shifobaxsh zuluk Yevropaning deyarli hamma joylarida uchraydi, garchi ko'plab mintaqalarda uning soni o'tmishda sanoat baliq ovlash, botqoqlarni quritish va suvning ifloslanishi tufayli ko'p marta kamaydi.

Tibbiy zuluk orqa va old uchlarida ikkita so'rg'ichli dorsal-qorin yo'nalishi bo'yicha tekislangan dumaloq tanasiga ega, og'iz teshigi oldingi so'rg'ichning markazida joylashgan. Hayvon suvda bo'lgan, suv osti o'simliklari yoki chayqalishlarga bo'lgan qurbonni kutishda yotadi. Bir oziqlantirish uchun og'irligi 1,5-2 g bo'lgan och zuluk bir vaqtning o'zida 15 ml gacha qonni so'rishga qodir, shu bilan birga vazni 7-9 baravar ko'payadi.

So'rilgan qon oshqozonda bir necha oy davomida suyuq holatda, ivishsiz qoladi va zuluk ovqatlanishdan oziqlanishgacha ikki yilgacha yashashi mumkin. So'rilgan qonni hazm qilish va uni suyuq holatda saqlash uchun zulukga uning ichaklaridagi bakteriyalar yordam beradi — simbionlar *Aeromonas hydrophila*. Shuningdek, ular kasal hayvonning qoni bilan birga oshqozonga kirishi mumkin bo'lgan begona bakteriyalar bilan kurashishga yordam beradi.

Rossiya tibbiyotida zuluklar ko'plab kasalliklarni davolashda jonli ravishda qo'llaniladi: varikoz tomirlari, hemoroid, yaralar, trofik yaralar va boshqalar, Yevropada va AQShda — asosan transplantatsiya qilingan to'qimalarda venoz stazni bartaraf etish uchun mikro va plastik jarrohlikda. Dorivor zuluk ekstrakti va ular asosida tayyorlangan preparatlar, dorivor zulukning so'lak bezlari ekstrakti ham qo'llaniladi.

So'nggi yillarda zuluk oqsillarining rekombinant preparatlari (hirudin, hirudostazin, bdellastazin va boshqalar) va hatto sun'iy zuluk qurishga urinishlar qilingan

Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimida va atir-upa sanoatida tibbiyot zuluk (*H. medicinalis*)lari va ulardan olinadigan, insonlarda qon quyilishi natijasida kelib chiqadigan xavfli kasallik bo'lgan insultning oldini olishda, har qanday jarroxlik amaliyotlarida ham eng samarali hisoblangan zuluklar so'lak bezlaridan ishlab chiqariladigan girudin (gemafilin) moddasiga 256

bo'lgan talab ortib bormoqda. Girudin tibbiyotda gipertoniyaning ba'zi shakllari, jumladan, tromboflebit, miokard infarkti, stenokardiya, nevrit, radikulit, chipqon va boshqa kasalliklarni davolashda juda ham keng foydalaniladi.

Hozirgi vaqtda ushbu maqsadlarda tibbiyot zuluk (*H. medicinalis*)laridan foydalanishda ularni xorijiy davlatlardan juda qimmat bo'lgan narxlarda O'zbekistonga import hisobiga kirib kelinadi. Bemorlar tomonidan foydalanishga yetib kelguncha yanada tannarxi oshadi. Ushbularni hisobga olgan holda tibbiyot zuluklari (*H. medicinalis*)ni sun'iy laboratoriya sharoitida ko'paytirish nafaqat moddiy balki amaliy ahamiyatga ham ega hisoblanadi.

Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni olib borishning asosiy maqsadi tibbiyot zuluklari (*H. medicinalis*) ni O'zbekistonda sun'iy laboratoriya sharoitida ko'paytirish, bu orqali tabiatdagi yovvoyi turlarini antropogen ta'sirlardan himoya qilish, tabiatda mavjud turlarni muhofazaga olish hamda ularni tabiatda erkin holda ko'paytirish chora tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat hisoblanadi.

REFERENCES

1. Медицинская пиявка“, *Большая российская энциклопедия. Том 19*, М., 2011 — 505 bet.
2. „Пиявки“, *Большая медицинская энциклопедия. Том 19*, 3-е изд, М.: Советская энциклопедия, 1982.
3. Sawyer R. T.. *Leech biology and behavior*, Oxford, 1986.
4. Баскова И. П., Исаханян Г. С. *Гирудотерапия. Наука и практика*, М, 2004.
5. Каменев О. Ю., Барановский А. Ю.. *Лечение пиявками — теория и практика гирудотерапии*. СПб: Весь, 2010. [ISBN 978-5-9573-0790-7](#).
6. Kostikova L. I. *Гирудотерапия. Лечение сложнх хронических и запущенных заболеваний*. — Feniks 2014 [ISBN 978-5-222-21757-3](#)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH